

Особливості розвитку ринку державних цінних паперів

Метою статті є визначення особливостей розвитку ринку державних цінних паперів в Україні та їх оцінка з позицій змісту та імперативів концепції удосконалення оцінки ефективності функціонування діяльності банків на ринку державних цінних паперів на основі теорій ефективності фінансового ринку.

Методика дослідження. При написанні статті було використано сукупність загальнонаукових та специфічних методів економічних досліджень, зокрема, методи теоретичних узагальнень: аналіз, абстрактно-логічний метод (при обґрунтуванні концепції оцінки ефективності функціонування діяльності банків на ринку державних цінних паперів), економіко-статистичні методи (при оцінці річної емісії боргових зобов'язань, пов'язаних зі сталим розвитком, за період 2013–2021 рр.); методи порівняння та наукового синтезу (при обґрунтуванні систематизації кількості діючих банків в Україні за 2016–2022 рр., од.); методи графічного відображення одержаних результатів досліджень.

Результати дослідження. У результаті проведених досліджень визначено, що перерозподільна функція державних цінних паперів розкриває негативну тенденцію концентрації капіталу та доходів. Державні цінні папери, які є формами відносин державного боргу, являють собою довгостроковий фінансовий інструмент. Використовуючи їх, можливо, як стабілізувати, так і дестабілізувати грошовий обіг, надавати стимулюючий або стримуючий вплив на динаміку економічного зростання, більш рівномірно розподіляти в часі податковий тягар при фінансуванні дорогих інвестиційних проектів, з одного боку, і створювати реальний економічний тягар для майбутніх поколінь інший. Все залежить від пріоритету цілей, які переслідує уряд і компетентність керуючих цим фінансовим інструментом.

На основі систематизації науково-практичної літератури було визначено, що постійно існуюче протиріччя між величиною суспільних потреб та обмежених можливостей держави щодо їх задоволення призводить до необхідності використання кредитного фінансування. Особливо ця необхідність посилюється у кризовий період, коли бюджетний дефіцит стає характерним фінансовим явищем. Проаналізовано можливі джерела фінансування бюджетного дефіциту.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у окресленні основних елементів особливостей розвитку ринку державних цінних паперів в Україні та їх оцінка з позицій змісту та імперативів концепції удосконалення оцінки ефективності функціонування діяльності банків на ринку державних цінних паперів на основі теорій ефективності фінансового ринку.

Висновки. Виявлені в результаті проведених досліджень тенденції, пріоритети і ціннісні орієнтири є визначальними для подальшого вирішення протиріччя між величиною суспільних потреб та обмежених можливостей держави щодо їх задоволення призводить до необхідності використання кредитного фінансування. Особливо ця необхідність посилюється у кризовий період, коли бюджетний дефіцит стає характерним фінансовим явищем.

Ключові слова: державні цінні папери, бюджетний дефіцит, діяльність банків, фінансовий ринок, фінансові інструменти.

BOTSMAN Yu. O.
IVASIV I. B.

Features of the development of the government securities market

The purpose of the article is to determine the peculiarities of the development of the government securities market in Ukraine and their assessment from the standpoint of the content and imperatives of the concept of improving the assessment of the effectiveness of the functioning of banks in the government securities market based on the theories of financial market efficiency.

Research methodology. When writing the article, a set of general scientific and specific methods of economic research was used, in particular, methods of theoretical generalizations: analysis, abstract-

logical method (when substantiating the concept of assessing the effectiveness of the functioning of banks on the market of government securities), economic and statistical methods (when assessment of the annual issue of debt obligations related to sustainable development for the period 2013–2021); methods of comparison and scientific synthesis (when justifying the systematization of the number of operating banks in Ukraine for 2016–2022, units); methods of graphic display of research results.

Research results. *As a result of the conducted research, it was determined that the redistributive function of state securities reveals a negative trend of capital and income concentration. government securities, which are forms of government debt relations, represent a long-term financial instrument. Using them, it is possible to both stabilize and destabilize money circulation, have a stimulating or restraining effect on the dynamics of economic growth, distribute the tax burden more evenly over time when financing expensive investment projects, on the one hand, and create a real economic burden for future generations on the other. Everything depends on the priority of the goals pursued by the government and the competence of those managing this financial instrument.*

Based on the systematization of scientific and practical literature, it was determined that the ever-existing contradiction between the magnitude of public needs and the limited capabilities of the state to meet them leads to the need to use credit financing. This need is especially intensified during the crisis period, when the budget deficit becomes a characteristic financial phenomenon. Possible sources of budget deficit financing are analyzed.

The scientific novelty of the research results lies in the outline of the main elements of the features of the development of the government securities market in Ukraine and their evaluation from the standpoint of the content and imperatives of the concept of improving the assessment of the effectiveness of the functioning of banks in the government securities market based on the theories of financial market efficiency.

Conclusions. *The trends, priorities and value orientations revealed as a result of the research are decisive for the further resolution of the contradiction between the magnitude of public needs and the limited capabilities of the state in terms of their satisfaction, which leads to the need to use credit financing. This need is especially intensified during the crisis period, when the budget deficit becomes a characteristic financial phenomenon.*

Key words: *government securities, budget deficit, bank activity, financial market, financial instruments.*

Постановка проблеми. При всіх існуючих позитивах над іншими джерелами фінансування – державні цінні папери не завжди сприятливо впливають на фінансовий стан економіки. Випуск державних цінних паперів відволікає з фінансового ринку кошти заощаджень і накопичень потреб держави. Відповідно зменшуються можливості використання коштів безпосередньо у сфері виробництва. Такий стан веде до підвищення ціни фінансових ресурсів (ставок відсотків за кредит). Дорожнеча позикових коштів змушує скорочувати інвестиції у сферу виробництва. Виникає так званий ефект витіснення, що призводить до переливу капіталу з виробничої сфери в сферу обігу. Наслідком цього є зниження темпів зростання, і навіть падіння обсягів виробництва, що посилює кризові явища. Обсяг національного боргу під час кризи наростає.

На думку ряду економістів, становище вважається контрольованим, якщо державний борг не

перевищує половини ВВП, а бюджетний дефіцит не вищий за 2 – 3%. Висока частка боргу у ВВП потребує високих витрат за його обслуговування. Якщо темпи приросту реальної вартості обслуговування державного боргу істотно вищі за економічне зростання, може виникнути ситуація, коли дохід від нових випусків державних цінних паперів стає меншим за витрати на обслуговування загальної суми боргу [1]. Виникає так звана «боргова пастка», а ситуації спаду виробництва потрапляння в «боргову пастку» неминуче.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу проблемі державного регулювання та розвитку фондового ринку присвячено роботи відомих зарубіжних та українських вчених-економістів. Серед них: В. Базилевич, М. Бурмака, І. Бланка, З. Варналій, О. Василика, О. Василик, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Колесник, Дж. Кейнса, В. Корнеєв, Ю. Лисенков, О. Мозговий, В. Оскольський, М. Паркін, Д. Па-

тінкін, В. Савченко, М. Самбірський, Дж. Долан, К. Форбс та ін.

В своїй діяльності дослідженням цінних паперів приділяли увагу такі науковці як: Є.О. Алісов, Н.М. Ковалко, Т.А. Латковська, О.А. Лукашев, О.П. Орлюк, Л.К. Царьова та деякі інші.

Дослідженням ринку державних цінних паперів займалися багато вчених, серед яких можна виділити Л. Дж. Кейнса, Г. Кунца, Й. Кхола, М. Фрідмана, В. Базилевича, О. Барановського, О. Василика, Т. Гужву, В. Загорського, А. Задоя, О. Іваницьку, С. Еша, Г. Карпенка, В. Колесника, В. Ляценка, Т. Майорову, О. Мендрула, Я. Міркіна, О. Мозгового, О. Поважного, М. Самбірського, І. Школьника та інших

Однак враховуючи швидкозмінюваність світових тенденцій та особливостей використання такого фінансового інструментарію як державних цінних паперів – актуальність їх дослідження не втрачається.

Метою статті є визначення особливостей розвитку ринку державних цінних паперів в Україні та їх оцінка з позицій змісту та імперативів концепції удосконалення оцінки ефективності функціонування діяльності банків на ринку державних цінних паперів на основі теорій ефективності фінансового ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляд перерозподільної функції державних цінних паперів розкриває негативну тенденцію концентрації капіталу та доходів. Йдеться про переміщення капіталу від осіб, які сплачують підвищені податкові суми, необхідні обслуговування державного боргу до одержувачам відсоткові платежі. Основними власниками державних цінних паперів є найзаможніші групи населення, отже, виплата відсотків за боргом ще більше збільшує соціальну диференціацію [2].

Таким чином, державні цінні папери, які є формами відносин державного боргу, являють собою довгостроковий фінансовий інструмент. Використовуючи їх, можливо, як стабілізувати, так і дестабілізувати грошовий обіг, надавати стимулюючий або стримуючий вплив на динаміку економічного зростання, більш рівномірно розподіляти в часі податковий тягар при фінансуванні дорогих інвестиційних проектів, з одного боку, і створювати реальний економічний тягар для майбутніх поколінь інший. Все залежить від пріоритету цілей, які переслідує уряд і компетентність керуючих цим фінансовим інструментом.

Теоретичний та методологічний аналіз економічної природи цінних паперів дозволяє зробити такі висновки – цінні папери є матеріальними носіями капіталу, природа якого є віртуальною. Вони опосередковують присвоєння доходу капітал і є формою потенційного фінансового капіталу [3].

Кількісна характеристика капіталу, поданого цінними паперами, пов'язана з тим, що титул власності за відчуження має ціну. Вона хоч і носить ірраціональний характер, оскільки її економічна основа утворюється шляхом використання методів дисконтування капіталу, зрештою, визначається накопиченням, процесом відтворення дійсного капіталу.

Поглибивши розуміння цінних паперів як особливий капітал, розглянувши еволюцію і функції, зауважимо, що з розвитком форм віртуального капіталу приховано розвиток виробничих відносин між власниками цінних паперів за більш прибуткове розміщення капіталу.

Дослідження державних цінних паперів як ринкового інструменту держзапозичень виявило суперечливий характер їхнього впливу на економіку. Використання цього фінансового інструменту може сприяти, як стабілізації, так і дестабілізації грошового обігу, вирішувати проблеми неінфляційного фінансування дефіциту державного бюджету і бути головним фактором стимулювання або стримування економічного зростання, більш рівномірно розподіляти в часі фінансування дорогих інвестиційних проектів і створювати економічне зростання. Покоління [4].

Теоретичним підґрунтям концепції удосконалення оцінки ефективності функціонування діяльності банків на ринку державних цінних паперів є різні теорії ефективності фінансового ринку. Результати дослідження основних представлено на таблиці.

Постійно існуюче протиріччя між величиною суспільних потреб та обмежених можливостей держави щодо їх задоволення призводить до необхідності використання кредитного фінансування [5]. Особливо ця необхідність посилюється у кризовий період, коли бюджетний дефіцит стає характерним фінансовим явищем.

Існують такі можливі джерела фінансування бюджетного дефіциту:

- 1) збільшення податків;
- 2) емісія грошей;
- 3) прямиий кредит цінних паперів;

Основні концепції оцінки ефективності функціонування діяльності банків на ринку державних цінних паперів

Концепції, теорії	Сутність ефективного банківського ринку	ФОРМИ ЕФЕКТИВНОСТІ
1. Гіпотеза ефективного тринку (Ю. Фама)	Ринок є ефективним щодо деякої інформації, якщо вона відразу і повністю відбивається в ціні активу, що робить цю інформацію непотрібною для отримання надприбутків	Слабка форма ефективності – ціни акцій відбивають усю інформацію щодо торгівлі ними у минулому. Середня форма (напівсильна) ціни акцій відображають усю загальнодоступну інформацію (минулу і поточну) Сильна форма ефективності – ціни акцій відбивають усю інформацію, що відноситься до фірми емітента, у т.ч. внутрішню (інсайдерську)
2. Теорія інвестиційної вартості іншого паперу	Ринок є ефективним, якщо, використовуючи одержану інформацію, не можна отримати відмінний від нормального прибуток або надприбуток (abnormal profit). Отже, на ефективному ринку інвестори повинні одержувати тільки нормальний прибуток і нормальну ставку дохідності за своїми інвестиціями	Абсолютно ефективний ринок являє собою такий ринок, на якому ціна на кожний цінний папір завжди дорівнює її інвестиційній вартості
3. Альтернативна концепція гіпотези ефективного ринку Т. Коупленда і ДЖ. Вестона	Вимоги до ефективного ринку: – без податків, операційних витрат; – усі акції ринкові; – усі послуги надаються за мінімальними цінами для всіх учасників; – усі покупці і продавці здійснюють діяльність максимально продуктивно; – множинність продавців і покупців; – інформаційна ефективність ринку.	Ефективність розподілу – пов'язана із розподільчою функцією фінансового ринку, і передбачає такий розподіл фондів на біржі, щоб забезпечити їх найефективніше використання. Цінова ефективність – означає, що «у будь-який час ціни акцій повинні відбивати всю інформацію про події, що відбулися, а також усі події, що можуть відбутися на ринку у майбутньому». Операційна ефективність – полягає в тому, що ефективність фінансового ринку обернено пропорційна витратам, які інвестори несуть при здійсненні транзакцій, тому щоб бути ефективним, ринок має забезпечувати операційні витрати з найнижчими цінами
4. Концепція витрат фінансового посередництва, зокрема, модель акумульованого капіталу	Ефективність фінансового ринку розглядають як величину, обернену різниці відсоткових ставок по кредитах і депозитах в банківській системі	

Джерело: побудовано автором

4) запозичення за кордоном;

5) запозичення на вітчизняному ринку [6].

Ухвалюючи рішення про вибір того чи іншого джерела для фінансування дефіциту держбюджету, необхідно взяти до уваги те, що, перше, під час кризи надходження податків до бюджету скорочується через виробничий спад. Збільшення їх може остаточно підірвати стимули розвитку, що посилять процеси стагнації. Спроба вирішити питання за рахунок підвищення непрямих податків посилять соціальну напруженість у суспільстві. По-друге, вихід із становища

за допомогою емісії грошей – це прямий шлях до дестабілізації грошового обігу та всієї фінансової системи через інфляцію. По-третє, прямий кредит центрального банку уряду по суті також веде до посилення інфляційних процесів, оскільки це кредитна емісія на вигляд, а по суті казначейська емісія, бо йде на покриття дефіциту бюджету. У зв'язку з цим у країнах з ринковою економікою пряме кредитування Національним банком Уряду є вкрай обмеженим або забороненим. По-четверте, позики за кордоном не завжди вдається отримати у потрібному обсязі. Нерідко наслідком

Кількість діючих банків в Україні за 2016–2022 рр., од.

Джерело: складено автором за даними Мінфін

є обмеження власної незалежності у прийнятті економічних рішень.

Тому запозичення на вітчизняному ринку досить часто бувають одним із найдоцільніших способів покриття бюджетного дефіциту. За рахунок випуску державних цінних паперів Уряд здатний швидко мобілізувати значні фінансові ресурси на добровільній основі та умовах повернення, платності та терміновості.

Кошти, залучені з допомогою позик, дозволяють державі надавати стабілізаційний вплив на економіку у вигляді протидії інфляційним проявам, проводити політику і динаміку економічного зростання через стимулювання додаткового попиту, регулювати розподіл фінансових ресурсів між різними сферами господарської діяльності, впливати на політику області [7].

Говорячи про ринок державних цінних паперів, необхідно чітко уявляти, яку роль він грає в економіці країни та розвитку банківської діяльності. Станом на 01.03.2023 р. кількість установ, що мають банківську ліцензію складала 65, що на 52 банки менше ніж у 2016 р. (було 117 банків) (див. рисунок).

Державні цінні папери є інструментом грошово-кредитної політики Національного банку України, який оперативно звужує або розширює свій портфель державних цінних паперів за рахунок збільшення або зменшення резервних рахунків комерційних банків.

Висновки

Міжнародна практика показує, що дефіцит бюджету у межах є потужним стимулом зростання економіки. Він сприятливо впливає на економіч-

ну кон'юнктуру під час спаду. З іншого боку, необхідно враховувати, що дефіцити, що зросли, при високій зайнятості в ряді розвинених країн у 80-х роках надавали негативний вплив на економіку і знижували темпи її зростання.

Великі бюджетні дефіцити і держборг безпосередньо викликають значний ефект витіснення, коли економіка знаходиться близько до повної зайнятості [9].

Сутність ефекту витіснення у тому, що дефіцитна фіскальна політика матиме тенденцію зростання відсоткові ставки і скорочення інвестиційних витрат, і цим вона послаблює чи повністю підриває стимулюючий ефект фіскальної політики.

Світовий досвід показує, що на окремих етапах розвитку економіки, в умовах, специфічних для окремої країни, величина бюджетного дефіциту не повинна перевищувати допустимого розміру, який визначається 2–3% ВВП. Якщо він перевищує допустимі норми, слід його скорочувати. Заходи для досягнення цієї мети мають бути такими, щоб вони, з одного боку, стимулювали надходження коштів до бюджету, а з іншого боку сприяли скороченню держвидатків.

Список використаних джерел

1. Макаренко Ю.П., Сагач Т.О. Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Ю.П. Макаренко, Т.О. Сагач — 2016. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2016/5.pdf (дата звернення 11.12.2020).
2. Матвеев В.В., Гайдаржийська О.М., Василенко В.В. Дослідження депозитного портфелю як інструменту ресурсної політики банку [Електронний ресурс]

/ В.В. Матвеев, О.М. Гайдаржийська, В.В. Василенко /
/ Молодий вчений. — 2018. — Режим доступу: <http://www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/146.pdf> (дата звернення 11.12.2020)

3. Пономаренко В.С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнева, К.А. Стрижиченко. Харків: ВД «Інжек». — 2004. — 264 с.

4. Колупаєв Ю.Б. Обґрунтування напрямку перспективного розвитку фондового ринку України / Ю.Б. Колупаєв, С.С. Залюбовська, М.А. Яковенко // Ефективна економіка. — 2018. — № 8.

5. Уманцев Ю. Міжнародне портфельне інвестування в контексті фінансової глобалізації / Ю. Уманцев, В. Ємець // Вісник НБУ. — 2008. — № 9 (149). — С. 26–34.

6. Корнійчук О. Системні проблеми фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері // Економічний Часопис XXI. — 2006. — № 3–4.

7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2017. — 376 с.

8. Гончар Т.Г. Еволюція портфельної теорії та сучасні реалії фінансових відносин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2016. — № 16. — 131–135 с.

9. Любунь О.С., Іванець І.В., Адамик Б.П. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь, І.В. Іванець, Б.П. Адамик. — Київ: УнТЕКОНОМІКИ та ПРАВА «КРОК», 2005. — 512 с.

References

1. Makarenko, Yu.P. and Sagach, T.O. (2016), «Problems of formation of the deposit portfolio of banks in the conditions of instability of the deposit base and ways of their solution», *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*, vol. 1, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2016/5.pdf (Accessed 11 December 2020)

2. Matveev, V. Gaidarzhyskaya, O. and Vasilenko, V. (2018), «Research of the deposit portfolio as an instrument of the bank's resource policy», *Molodyj vchenyj*, vol. 3, available at: <http://www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/146.pdf> (Accessed 11 December 2020)

3. Ponomarenko, V. S. Raevnieva, O. V. and Stryzhychenko, K. A. (2004), *Modeliuvannia povedinky investora na fondovomu rynku [Modeling investor behavior in the stock market]*, Inzhjek, Kharkiv, Ukraine

4. Kolupaiev, Yu. B. Zaliubovs'ka, S. S. and Yakovenko, M. A. (2018), «Substantiation of the direction of per-

spective development of the stock market of Ukraine», *Efektivna ekonomika*, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/49.pdf (Accessed 17 January 2021).

5. Umantsev, Yu. and Yemets', V. (2008). «International portfolio investment in the context of financial globalization», *Visnyk NBU*, vol. 9, pp. 26–34

6. Kornijchuk, O. (2006), «Systemic problems of the stock market of Ukraine and their impact on the realization of national interests in the financial sphere», *Ekonomichnyj Chasopys XXI*, vol. 3–4

7. Majorova, T.V. (2017), *Investytsijna diial'nist' [Investment activity]*, Tsentr navchal'noi literatury, Ukraine, Kyiv

8. Honchar, T. H. (2016), «Evolution of portfolio theory and modern realities of financial relations», *Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment*, vol. 16, pp. 131–135

9. Liubun', O.S. Ivanets', I.V. and Adamyk, B.P. (2005), *Natsional'nyj bank Ukrainy: osnovni funktsii, hroshovo-kredytна polityka, rehuliuвання bankivsk'oi diial'nosti [National Bank of Ukraine: main functions, monetary policy, regulation of banking activities]*, Unt ekonomiky та prava «KROK», Kyiv, Ukraine.

Дані про авторів

Боцман Юрій Олександрович,

аспірант кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: botsman.yurii@kneu.edu.ua

ORCID 0000-0002-4338-322X

Івасів Ігор Богданович,

д.е.н., професор кафедри банківської справи та страхування», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: iivasiw@kneu.edu.ua

ORCID iD 0000-0003-3108-9338

Data about the authors

Yurii Botsman,

Graduate student, Department of Finance, Banking and Insurance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: botsman.yurii@kneu.edu.ua

Igor Ivasiv,

Doctor of Economics Professor of the Department of Banking and Insurance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: iivasiw@kneu.edu.ua